

CRIMES AMBIENTAIS NA PERSPECTIVA DO CAPITALOCENO: UM EXEMPLO DA “CHERNOBYL” BRASILEIRA

 DOI: 10.5281/zenodo.15750448

Inácio Alves de Amorim Junior

*Professor Sedu-ES, doutorando em geografia – PPGG/UFES,
inacio.amorim@edu.ufes.br*

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo principal evidenciar dentro da datação geológica do planeta Terra o início da implantação, estabelecimento e manutenção do sistema capitalista, principalmente em relação às causas estruturais. Trazer para a luz do debate científico a proposição do Capitaloceno constitui um aporte estratégico na evidência estrutural desse sistema e ausência de lógica em suas ações. Jason Moore (2022), ao abordar o conceito de economia barata, problematiza a relação dualista entre sociedade e natureza em sua gênese, assim como a proposição dialética a partir de valores, crises, e também de rupturas socioambientais. A significação nessa proposta de pesquisa permeia a lógica temporal, já que tal perspectiva foi predominantemente restrita aos “assuntos humanos”, porém o tempo assim como o espaço possui uma relação com o ser humano que, por sua vez, a deterioriza ressignificando tal relação em função da criação do valor. Bonneuil e Fressoz (2016), ao promover o debate da economia destruidora numa nova perspectiva geohistórica de datação geológica percebem a imprevisibilidade do sistema Terra diante da contínua inserção capitalista. Nesse sentido, outras temporalidades são necessárias e providenciais além da concepção metodológica arquivista ou mesmo de caráter comparativo da historiografia moderna. Convém, nesse sentido, expor a apropriação do discurso ambiental em seu caráter fatalista e consequencialista pela economia destruidora para repensarmos nossas práticas ações e discursos.

Palavras-chave: capitaloceno. economia barata. temporalidades.

ABSTRACT

The main objective of this article is to highlight, within the geological dating of planet Earth, the beginning of the implementation, establishment, and maintenance of the capitalist system, mainly in relation to structural causes. Bringing the Capitalocene proposition to the scientific debate constitutes a strategic contribution to the structural evidence of this system and the absence of logic in its actions. Jason Moore (2022), when addressing the concept of cheap economy, problematizes the dualistic relationship between society and nature in its genesis, as well as the dialectical proposition based on values, crises, and also socio-environmental ruptures. The meaning in this research proposal permeates temporal logic, since this perspective was predominantly restricted to “human affairs”, however, time, as well as space, has a relationship with human beings that, in turn, deteriorates it, redefining this relationship based on the creation of value. KEYWORDS: capitalocene; cheap

economy; temporalities. Bonneuil and Fressoz (2016), when promoting the debate on the destructive economy from a new geohistorical perspective of geological dating, perceive the unpredictability of the Earth system in the face of continued capitalist insertion. In this sense, other temporalities are necessary and providential beyond the archival methodological conception or even the comparative nature of modern historiography. In this sense, it is worth exposing the appropriation of environmental discourse in its fatalistic and consequentialist character by the destructive economy in order to rethink our practices, actions and discourses.

Keywords: capitalocene. cheap economy. temporalities.

INTRODUÇÃO

A articulação baseada em um formato de sistema orgânico de caráter emancipador, separatista (entre sociedade e natureza) e destruidor foi se constituindo ao longo de algum tempo. Historicamente, aquilo que denominamos de capitalismo pode ser estabelecido como marco de sua constituição já no século XIII, com uma perspectiva de comércio colonial fortalecido com o movimento religioso e militar das cruzadas no contexto europeu, porém com reverberações e resultados que já ficavam improváveis de mensurar. A articulação entre um sistema de poder, lucro re-produção na teia da vida era já perceptível com a ascensão da cidade de Gênova e sua dinâmica de conquista territorial por toda região do Mediterrâneo, com extensão até os países baixos na costa do Atlântico, assim como sua articulação tentacular até o mar Negro.

Há uma questão emergencial e fatalista do sistema capitalista manifestado em rupturas dos modos de produção, a exemplo das grandes revoluções industriais. Tal questão é retratada e evidenciada por pesquisadores das ciências humanas como algo próprio daquela época sempre a partir da descoberta enquanto marco histórico temporal. Convém, no entanto, problematizar o caráter processual que esses empreendimentos protagonizaram, bem como os desdobramentos ambientais. Para isso, repensar a temporalidade não somente pela via da ação humana desvinculada o ambiente numa proposição consequentialista é uma reflexão epistemológica necessária se tivermos a pretensão de discutir o Antropoceno dentro da lógica do sistema capitalista em sua origem, desenvolvimento e possíveis desdobramentos.

A datação geológica humana sobre o ambiente natural é, nesse sentido, uma questão providencial para se discutir as ações humanas desde o início do processo de implantação do capitalismo enquanto sistema. A evidência dessas ações no ambiente natural e a exploração do trabalho sobre a natureza, consagrando-a como

“natureza barata” (Moore, 2022, p. 244), são prerrogativas importantes e que devem trazer à tona reflexões interdisciplinares fundamentais para se pensar as questões ambientais atuais.

As grandes navegações e toda articulação de caráter empresarial com o conlúio do reis e imperadores já no século XV, mas com resultado prático a partir do século seguinte, agregou a essa lógica o contexto americano e africano. A política do metalismo dominava o comércio para além dos limites continentais, o que agregou o continente americano com possível fornecedor de uma matéria prima muito desejada e de alto valor. Já o contexto africano, após promoção de conflitos tribais e capitulação de inúmeros seres humanos anteriormente organizados em seus próprios sistemas políticos, linguísticos, econômicos e culturais, evidenciou a maior apropriação de capital humano jamais vista na história da humanidade com a escravização de pessoas desse continente e com graves consequências em todo seu território e além mar.

Ainda assim, há como marco histórico as grandes intervenções e consequentemente alterações ambientais a partir das revoluções industriais. O então recente modo de produção fabril desde o final do século XVIII (1ª revolução industrial inglesa) passando pela produção em série, com extensa reverberação no setor de transporte europeu (locomotivas e barcos a vapor), agregação do petróleo como outra fonte energética, até o extenso e marcante século XX com as duas grandes guerras mundiais, trouxeram um movimento bem acelerado de rupturas ambientais jamais vista. O processo de alteração ambiental após 1850 e em 1945 promoveu de forma incisiva a força humana com suas técnicas e tecnologias um novo paradigma de cunho até mesmo geológico. A defesa de Moore recai no sentido de conceituar muito mais uma momento de crise ou fragilidade momentânea que este ou aquele contexto esteja enfrentando, e nem mesmo demarcar histórica e espacialmente qualquer consequência de caráter ambiental. A ideia é perceber a origem e, sobretudo, o aspecto processual das alterações ambientais, assim como evidenciar o termo de natureza barata e a contextualização desse conceito na lógica capitalista. Nesse sentido, o Capitaloceno enquanto perspectiva geo-histórica, evidenciará tal proposição epistemológica e conceitual dentro da datação geológica, mas com implicações diretas no processo de formação desse sistema controverso de acumulação de capital (enquanto valor representativo dentro de cada sociedade historicamente determinada) e ao mesmo tempo de destruição e eliminação

compulsória de outros sistemas naturais dentro da unidade orgânica do planeta Terra.

Jason Moore (2022) discute o processo de marcação e datação geohistórica desvinculando-o de percepções simplistas voltadas meramente aos resultados. A partir dessa premissa, há uma questão bem consequencialista com foco muito mais no produto histórico enquanto resultado empírico de cunho objetivista do que o caráter processual com seus desdobramentos e dinâmicas próprias.

No cenário brasileiro, o processo de constituição de uma produção fabril foi tardio e não foi como no “Velho mundo”, já que uma elite agrária bem constituída frustrava qualquer plano ou projeto desenvolvimentista fora da perspectiva agrário-exportadora a partir dos polos de poder econômico e político de grupos de cafeicultores paulistas ou produtores mineiros no campo de laticíneos. Somente com a chegada de Getúlio Vargas, articulando um verdadeiro golpe de estado, foi rompida essa dinâmica sucessória do eixo São Paulo-Minas Gerais enquanto representantes e constituintes do poder central. A partir daí houve um grande esforço para instalação de parques industriais próprios no país que alcançasse a tão sonhada autonomia brasileira no campo da produção material fabril. Inúmeras indústrias de base foram erguidas, uma vez que tais tipos de unidades de produção fomentavam outros tipos de indústrias mais específicas nos anos posteriores, o que de fato ocorreu.

Ainda assim, a lógica de subserviência e fornecimento de matéria prima a qual o país estava comprometido desde sua constituição inicial, perdurou até a atualidade agora um pouco mais elaborada e modernizada.

A forma como os fenômenos socioambientais se apresentam para nós e como concebemos tal dinâmica ainda é um paradigma tanto na leitura, como na concepção e perspectiva de proposição no sentido de superar esse modo de economia destruidora. Daí a necessidade em se propor uma conceituação para que seja (re) pensado sua origem etimológica e o sentido que reverbera a apropriação de tal conceito. Tal conceituação no Capitaloceno se faz necessária já que a dinâmica (i) lógica de uma economia destruidora busca também moldar a base epistemológica sobre as consequências ambientais que ocorrem no planeta Terra atualmente.

Uma percepção empírica é importante já que todos os atributos da observação visual acompanham esse tipo de experiência. A intuição, enquanto relação imediata de um tipo de saber com os objetos instrumentaliza o pensamento e nos concede um aporte para qualquer tipo de proposição, desde que direcionada. Aliado a isso, tem-se a sensibilidade a partir captação direta pelos nossos sentidos. Nesse ponto há

uma receptividade de inúmeras representações que nos afetam na relação com o objeto externo, sendo que este, por sua vez, é dado e instituído pela nossa própria sensibilidade. Conseqüentemente, os objetos dentro de uma dinâmica própria constituem o fenômeno e este é apreendido já numa proposição relacional e indireta do que pura ou unicamente a partir de um experiência sensorial. Kant (1980), ao perceber a querela que permeava o pensamento científico no século XVIII entre racionalista e empiristas, trouxe uma proposição muito mais dialética do que partidária e que muito contribuiu para a constituição epistemológica das ciências da época, com importantes contribuições na atualidade. A perspectiva transcendental, por sua vez, apropria-se do racionalismo enquanto concepção do juízo analítico buscando na ideia, na concepção racional uma forma consciente de dar sentido ao objeto sem necessariamente materializá-lo numa experiência testemunhal e empírica. Porém não descarta a experiência enquanto extensão da relação sujeito-objeto para se chegar ao predicado, mas dentro de uma perspectiva espaço-temporal. Para Kant, o espaço é uma representação com caráter de unidade em sua essência. Contém uma infinidade de representações (daí seu aporte possibilista), mas com finitude em sua apreensão conceitual. Portanto, o espaço é uma condição do sujeito e, mesmo não dependendo dos fenômenos para sua existência, é dependente da condição de existência humana.

Ao evidenciarmos a perspectiva de uma economia acumulativa, desagregadora e que ressignifica o espaço, podemos inferir que os objetos seriam tanto os instrumentos, insumos, energia construídos no contexto e dinâmica entropocênica, bem como os ambientes naturais (solo, hidrografia, atmosfera, animais). Tais objetos constituídos de matéria e forma, disposta na mente e separada da sensação, contribuem para a formação de um fenômeno, oriundo de uma intuição empírica e de variados objetos. O fenômeno, portanto, não é unicamente fruto do racionalismo conceitual ou do empirismo prático, e sua compreensão não se faz tão evidente dada as bases de seu processo constitutivo. Nesse sentido, desmistificar o fenômeno a partir de uma perspectiva capitalista dentro da lógica de acumulação que promove a destruição do ser humano na teia da vida, é uma tarefa providencial que exige a percepção além do próprio fenômeno. Convém, portanto, estabelecer a base constitucional e histórica desse fenômeno e não só a consequência posterior que tal fenômeno venha causar.

O tempo, assim como o espaço, é uma forma de representação necessária e

nos favorece enquanto suporte para que seja estabelecido uma relação imediata de conhecimento entre o sujeito e o objeto. O tempo também é condicional ao sujeito e possui um valor subjetivo em relação ao aspecto fenomenológico. Ainda assim, pensar a dinâmica capitalista dentro da perspectiva de espaço e tempo, apesar da condição subjetiva de ambos, configura um exercício intuitivo e possibilita transcender ao objeto em sua manifestação representativa para alcançar a essência da dinâmica destruidora que se fundamenta na lógica capitalista.

OBJETIVOS

Neste artigo, os apontamentos feitos à luz dos autores escolhidos para condução dessa reflexão epistemológica buscou evidenciar o crime ambiental da queda da barragem de Mariana-MG em 2015, a princípio considerado como um desastre, mas com grande afinidade dentro do processo (e não somente o produto) da economia destruidora do capital. Numa perspectiva socioambiental, foi retratada também outras temporalidades para que esta não seja unicamente abordada sob o prisma do protagonismo humano.

METODOLOGIA

O percurso metodológico utilizado para propor uma reflexão científica sobre as questões que permeiam a problemática ambiental, inicialmente, deram-se a partir de discussões levantadas em sala de aula na disciplina “O Antropoceno e o meio da economia destruidora. Por uma crítica do ‘desenvolvimento’ econômico” no PPGG - Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFES (Universidade Federal do Espírito Santo). Aliado a isso, o levantamento e a pesquisa bibliográfica que abordasse não somente o cabedal teórico de determinados pesquisadores, mas, sobretudo, o engajamento ambiental e sociopolítico dos autores escolhidos. Jason Moore, Bruno Latour, Donna Haraway, Davi Kopenawa, são alguns pensadores que evidenciam a problemática ambiental sob diversos prismas, não restritos à protagonismo humano, uma vez que a economia destruidora provém diretamente da ação humana sobre o ambiente natural. Já a perspectiva da práxis acadêmica foi desenvolvida numa saída de campo para visita das áreas atingidas pela ação direta de grandes empresas mineradoras (como a Vale, Samarco e BHP), bem como

um momento de conversação e diálogo com alguns moradores dos distritos de Paracatu de Baixo-Mariana (MG), e Gesteira-Barra Longa (MG). A partir da análise das obras dos autores supramencionados, reflexões sobre as proposições desses autores, a saída a campo para percepção in loco do produto dessa economia “destruidora”, este trabalho pode então ser pensado e desenvolvido. O tempo, assim como o espaço, é uma forma de representação necessária e nos favorece enquanto suporte para que seja estabelecido uma relação imediata de conhecimento entre o sujeito e o objeto. O tempo também é condicional ao sujeito e possui um valor subjetivo em relação ao aspecto fenomenológico. Ainda assim, pensar a dinâmica capitalista dentro da perspectiva de espaço e tempo, apesar da condição subjetiva de ambos, configura um exercício intuitivo e possibilita transcender ao objeto em sua manifestação representativa para alcançar a essência da dinâmica destruidora que se fundamenta na lógica capitalista.

A partir dessa premissa, Bonneuil e Fressoz (2016) propõe a discussão do Antropoceno sob o prisma de outras temporalidades. Para esses autores, o Antropoceno enquanto marco de datação geológica traz uma reflexão sob o ponto de vista da ruptura no sistema terra. Não é uma detecção nas camadas estratigráficas do planeta em que a influência humana teve uma participação pontual, mas sim de caráter processual e constante ambientando uma nova perspectiva de compreensão dos processos de ruptura com sistemas até então considerados naturais. Logo, a temporalidade na história da Terra deve ser percebida a partir de outras representações e sensibilidades. Uma geohistória construída sob uma perspectiva de agenciamento humano somente não é compatível com a proposta do antropoceno ou capitaloceno, mas devemos problematizar uma geohistória a partir de outros agenciamentos como dos elementos e processos naturais.

Bonneuil e Fressoz. (2016) são categóricos ao formularem uma crítica aos métodos históricos de cunho arquivista e comparativo. Esses métodos utilizados amplamente pelas ciências naturais aos assuntos humanos precisam ser revistos dentro da produção científica. Há, portanto, a urgente necessidade de combinar leituras de caráter material da chamadas “ciências duras” com leituras políticas e culturais produzindo assim metabolismos socionaturais para, conseqüentemente, produzir narrativas históricas a partir assuntos que não sejam exclusivos de humanas.

Essa separação de domínios e tempos entre natureza e sociedade, herdada da modernidade industrial, deixou marcas profundas na escrita da história. Muitos historiadores contaram a história do domínio científico e técnico da natureza no modo de conquista e progresso. Até o surgimento da história ambiental, particularmente nos Estados Unidos no final da década de 1960, poucos historiadores "pensavam como uma montanha", nas palavras de Aldo Léopold, ou seja, contavam a história do ponto de vista dos animais, dos ecossistemas e outras entidades não humanas, ou simplesmente estavam interessados na degradação antrópica do meio ambiente e seus efeitos nas sociedades (Bonneuil e Fressoz, 2016, pg. 36).

Logo, construções geohistóricas tendo como agenciamento e protagonismos de animais, ecossistemas ou microorganismos, por exemplo, e suas relações (senão metabolismos) socionaturais são premissas a serem perseguidas e amplamente discutidas.

A exploração dos recursos primários no contexto espaço-temporal brasileiro são um grande exemplo dessa dinâmica de acumulação capitalista. A sua apreensão e entendimento nunca são simples, uma vez que a forma e o tratamento de suas matrizes constitucionais não são tão aparentes pela simples observação. Logo, o exercício epistemológico e relacional tornam-se inviáveis diante da simples sensibilidade humana. A evidenciação do exercício das empresas extrativistas é um trabalho importante, pois trás à tona as consequências ambientais que causam e os transtornos diretos e indiretos que suas ações provocam. Porém o combate a essas ações que transformam radicalmente o ambiente natural e comprometem a manutenção da vida numa escala de espaço e tempo bem variável, exige um exercício que realmente vai além da simples percepção. O resgate histórico decerto é uma ferramenta também de cunho providencial, mas a constante crítica da aparência deve estar aliada a um exercício científico que especifica a origem do problema, a extensão no espaço-tempo dessas ações, bem como o caráter valorativo de tais ações.

Moore (2022), ao estabelecer uma crítica à separação entre sociedade e natureza, propõe o conceito de natureza barata. O desenvolvimento do capitalismo enquanto sistema de produção foi marcado inicialmente pela acumulação primitiva de recursos naturais. Ao agregar e atribuir uma valoração privilegiando certos recursos em detrimentos de outros, criou-se um movimento de definição das especializações do trabalho, principalmente nos contextos decoloniais a partir do século XV. A natureza passou a ser vista e percebida como um campo imenso (senão infinito) de possibilidades de acumulação, e os seres humanos que serviam laboralmente para

esse processo logístico de acumulação de recursos foram incorporados à natureza rebaixados à condição também de recursos. Portanto, a atribuição de valor aos corpos humanos e à própria natureza constituem na definição proposta pelo autor de natureza barata.

A condição do surgimento do capitalismo, em outras palavras foi a criação da Natureza Barata. Mas Barata não é de graça. O termo “Barata” é aqui entendido como trabalho/energia e utilidade biofísica produzida com força de trabalho mínima e diretamente implicado na produção e troca de mercadoria. Essa força de trabalho era, em parte, o segmento da população assalariada, que cresceu rapidamente depois de 1500 (Moore, 2022, pg. 160).

Houve, a partir dessa lógica, o barateamento de dois fatores: o preço, este compreendido como variável importante para redução de custos de trabalho pelo empreendedor capitalista; o viés ético-político, ao tratar o trabalhador servil (pessoas escravizadas do continente africano, povos indígenas na região andina, e até mesmo povos europeus (a exemplo das mulheres irlandesas exploradas pelos ingleses com a produção da batata no século XVI, o que ocasionou contraditoriamente uma grave crise alimentar). O objetivo principal do barateamento da natureza, a partir da valoração dos corpos humanos e dos recursos naturais, seria a reprodução de forma ampliada do capital. Trata-se, portanto, de uma questão ontológica do capitalismo em seu processo de formação e organização enquanto sistema. Nesse sentido, a abordagem Antropocênica (ou de forma mais incisiva, do Capitaloceno) é uma proposição dialética que opera no funcionamento do sistema capitalista enquanto projeto em sua fenda ontológica dualista da sociedade/natureza. Tal problematização supera um simples dualismo ou uma percepção consequencialista, mas percebe a matriz do sistema de acumulação de recursos naturais a partir do barateamento da natureza em que o trabalho servil de corpos humanos são vistos como natureza de bem pouco valor, mas de grande utilidade para os desígnios do capital.

Os crimes ambientais, a exemplo do que ocorreu em Candonga região do Rio Doce-MG com a construção de uma hidrelétrica para geração de uma rentável (para seu corpo acionista) energia elétrica que supostamente iria atender uma população local e regional, necessitam de maior problematização. Tais práticas, no entanto, permitiram o deslocamento de populações que além de abandonarem seus territórios, perderam sua relação com a natureza que gerava não só o sustento da comunidade, mas a identificação com aquele espaço, assim como a criação de uma cultura

identitária. Já o rompimento das barragens de Mariana-MG em 2015 e de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte em 2019, trouxeram à tona a fragilidade do sistema de acumulação capitalista na ávidez por mais e mais recursos minerais com graves consequências humanas e ambientais.

Figura 1: Escola localizada na comunidade rural Paracatu de Baixo, distrito de Mariana-MG.

Fonte: próprio autor (2023)

A perspectiva do barateamento da natureza e a idealização de uma infinidade de recursos são problematizações a serem feitas não somente a partir desses exemplos de crimes ambientais mas na perspectiva de superação dessa economia destruidora.

Áreas rurais e urbanas antes utilizadas por diversas pessoas organizadas em pequenas e médias comunidades, tornaram-se símbolos de resistência e luta diante da apropriação territorial por grandes grupos empresariais. Nomes e identidades jurídicas meramente representativas se diluem no tempo e no espaço sem materialização ou personificação, diferente das suas práticas em objetos e formas bem constituídos.

A amplitude de sua devastação deixam marcas no horizonte de vida das pessoas, assim como em outros crimes ambientais que ocorreram em diferentes contextos que atualmente não mais podem ser habitados por seres humanos como em tempos de outrora (exemplo de Chernobyl, crime ambiental na cidade de Pripyat, atual território ucraniano).

Figura 2: A explosão do reator ocorreu entre 25 e 26 de abril de 1986, à 1h 23, e atingiu uma escola infantil da região de Pripjat: vidros estilhaçados e material espalhado pelo chão.

Fonte: agência France Presse/Sergey Supinsky (2003)

Temos aqui não muito distante, distritos e comunidades rurais no entorno da região de Mariana-MG que vivenciaram casos semelhantes, apesar da matriz destruidora não ter sido a radioatividade, e sim rejeitos oriundos da extração mineral. Estes, seguiram o percurso de vertentes hidrográficas e promoveram um verdadeiro desastre nessas áreas rurais deixando marcas de aniquilamento que, com certeza, irão perdurar por gerações.

O tempo, nesse sentido, adquiriu uma outra conotação. A materialização do crime ambiental paralisou algumas ações de agricultura, pecuária, pesca, atividades estudantis, moradia que não mais existem em locais atingidos pelos rejeitos. Nesses casos não houve substituição das atividades e sim o simples deslocamento dessas populações com recompensa pecuniária, porém sem promover o desenvolvimento pessoal ou comunitário desses indivíduos. Logo, pensar outras temporalidades diferentemente da história restrita a assuntos humanos torna-se, nesse cenário, providencial. A história, em seu objeto de estudo principal que é o tempo, deve percorrer outros agenciamentos, como a dos pequenos seres. Qual seria a importância simbólica e material que os pequenos organismos (visíveis e não visíveis) adquirem para o sistema Terra diante de crimes ambientais tão graves como os exemplificados acima? Uma história de outros seres ou mesmos de elementos naturais seria uma forma de reintegrar a natureza na história reivindicando, do ponto de vista da epistemologia historiográfica, o devido protagonismo e conceituação da natureza.

Há, portanto, uma construção de apropriação de recursos que se materializa no espaço e se reveste de modernidade técnica e tecnológica historicamente determinada. Tal apropriação é pensada a partir de pessoas que se agrupam no sentido de facilitar ações, descentralizar as técnicas de atuação, captar esforços humanos para desenvolver tecnologias, bem como desmistificar e diluir suas reais intenções. As consequências são gravíssimas com perdas de território, de elementos naturais e de vidas humanas em sua condição histórica e cultural. A conceituação em seu exercício cognitivo dialético (a partir da matriz causal e de suas consequências) estabelece uma possibilidade de racionalizar as antigas e novas reverberações desses grupos capitalistas no tempo e no espaço. Nesse sentido, convém superar a simples racionalidade cognitiva de modo linear, mas perceber a realidade numa perspectiva processual compreendendo o processo de apropriação capitalista a partir da economia barata em outras temporalidades e agenciamentos.

REFERÊNCIAS

BONNEUIL, Christophe e FRESSOZ, Jean-Baptiste. **L'événement Anthropocène: La terre, l'histoire et nous**. Paris: Seuil, 2016 [2013].

CAMPOS, Adriana P.; FRAGOSO, João et al. **Nas Rotas do Império**. Vitória: EDUFES, 2014.

DUPUY, J.-P. (2007). **A catástrofe de Chernobyl vinte anos depois**. Estudos Avançados, 21(59), 243–252. Recuperado de <https://bit.ly/2JNzFl6>

FRAGOSO, João/FLORENTINO, Manolo/JUCÁ, Antonio Carlos/CAMPOS, Adriana (orgs.). **Nas rotas do império: eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português**. Vitória: EDUFES, 2006.

FRAGOSO, J.; FLORENTINO, M. **O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia**. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

HARVEY, D. (2013). **Para entender o capital: Livro I**. São Paulo, Boitempo.

KANT, I. **Crítica da razão pura**. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1980.

MOORE, Jason W. (Org.). **Antropoceno ou capitaloceno?: Natureza, história e a crise do capitalismo**. São Paulo: Editora Elefante, 2022.